

РОЛЬ СЕМЬИ, МАХАЛЛЯ И СООБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДУХОВНОСТИ

Генжебаева Жансая

Магистрант 2 курса по специальности

«Методика преподавания социально-гуманитарных наук»

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

***Аннотация:** в этой статье говорится, что у махалли уникальный образ жизни, где проживающие люди подчиняются его законам, помогают друг другу, участвуют вместе в свадебной процессе и т.д. Вот почему образ жизни этого района накладывает свой отпечаток на мышление тех, кто в нем живет.*

***Ключевые слова:** семья, люди, община, общество, место жительства, уважение, доброта, честность, чистота, гостеприимство, патриотизм, человечность, ценности, гуманность, овул, деревня и город.*

Семья - это небольшое сообщество людей, у каждого из которых свой характер. Когда капли собираются и образуют озеро, семьи становятся джамуль-джамом и образуют общество.

Именно в этой маске формируются, передаются из поколения в поколение такие ценности высокого уровня, как взаимоуважение, доброта, честность, чистота, гостеприимство, патриотизм, человечность. Эти качества усваиваются содержанием грудного молока, поведением ребенка, поведением с любовью и примером членов семьи.

Человечество было ранено и всегда жило организовано. Потому что организованная жизнь в одном месте облегчала защиту от различных опасностей. По этой причине появились яйцеклетки, деревни и города. В частности, рост производства и включение в повестку дня вопроса об

организации труда еще больше расширили перспективу совместного проживания людей в одном месте. Этот случай также характерен для истории народов нашей страны, который оставил неизгладимый след в образе жизни и мышлении нашего народа.

Старейшины играли важную роль в проведении различных церемоний и свадеб в своих деревнях. Деревенский старейшина был уважаемым, честным человеком, который оказывал свое влияние на других. У скотоводческих народов также были временные овчарни на зимних и летних пастбищах, которыми также управляли старейшины, сановники страны. С появлением городов возникли кварталы. На протяжении долгой истории люди разных профессий объединялись порознь. По этой причине возникли кварталы бакалейщиков, бедняков, гончаров и т.д. Но в недавнем прошлом определенный район был сформирован как махалля после того, как все населенные пункты стали смешанными. Кварталы также менялись в зависимости от эпохи, их форма правления также улучшалась год от года, чтобы придать им свой нынешний вид.

"В Центральной Азии и, прежде всего, в Узбекистане уникальная форма самоуправляемой социальной организации, такая как соседство, существует уже давно и сохранилась по сей день, соседство означает больше, чем понятие общины". Район отличается уникальным образом жизни, где жители подчиняются его законам, кем бы они ни были, помогают друг другу, собираются вместе в свадебной процессии, хашар. Вот почему образ жизни этого района накладывает свой отпечаток на мышление тех, кто в нем живет.

Возможно, по соседству сформировалась неформальная система социального взаимодействия. Если будет какая-нибудь свадьба, то с одним рупором старейшины все соединенные будут на службе. Кто-то кипятит чай, кто-то приходит с притчей. Все женщины также будут находиться на службе.

На мараке играют аналогично, с помощью мундштука. Каждый старается сохранить честь района. Здесь главенствует принцип подчинения мнению общины и старейшин. Эта вещь подходит для восточного духа. По этой причине среди нашего народа появились фразы "соседство — твои родители", "семь районов для одного ребенка-родители". Даже в самые радостные и трудные дни людей махалля подходит ко дню людей, оказывает помощь, поднимает настроение. Насколько глубока суть приведенных выше фраз, прошедших проверку историей.

Поэтому среди нашего народа до сих пор живут с новым смыслом.

На данный момент этот район является духовной средой для многих. Потому что здесь происходят как поучительные, так и предупреждающие события. Если духовная атмосфера по соседству плохая, то там будет увеличиваться количество различных хулиганов, преступников, людей, занимающихся незаконной деятельностью.

Если духовная среда будет хорошей, то все будет наоборот, то есть будет увеличиваться количество людей со знаниями, верой, трудолюбием. По этой причине духовная среда формирует, воспитывает как отдельного человека, так и все поколение в определенном направлении, выводит на поверхность положительные качества, защищает их от нежелательных влияний. Духовная среда определяет судьбу любых достижений и открытий (а также новых ценностей, воспринимаемых из-за рубежа): либо развивается, либо обрекает на забвение, либо деформируется и приспосабливается к себе.

Духовная среда - это требования общества, которые возникают исходя из среднего уровня, достигнутого в отношении эмоционального, умственного и физического созревания, и порядка их реализации. Окружающая среда, как

правило, стремится к стабильности, единообразию и однотипности, требования и влияние которых одинаково — умеренны для всех. Чтобы соответствовать его требованиям, кто-то будет самообразовываться, совершенствоваться, расти и т.д. Для тех, у кого есть общее духовное окружение, существует несколько требований. Возможности таких индивидуумов или творческих групп рискуют остаться без выхода на достойную поверхность. Следовательно, в рамках общей духовной среды существуют относительно адаптированные стратифицированные, профессионально—профессиональные или групповые среды — субмухиты. Подмышечные впадины несколько различимы. Разница возникает под влиянием психологии и политической позиции, устремлений той или иной социальной группы, классов и сословно-разновозрастных групп. Но эти различия не следует переоценивать и они не должны быть основой для подхода к духовности с точки зрения консолидированной позиции классицизма по отношению к большевизму.

Атмосфера соседства и семьи, вместе с чистым воздухом, природой, играет огромную роль в воспитании каждого подрастающего поколения как духовно зрелой, совершенной личности.

Махалля - это исторически сложившееся, предназначенное для одного назначения пространство проживания и функционирования людей. Это была священная резиденция, отражающая особенности образа жизни, психики, социальной жизни узбекского народа, передающая из поколения в поколение его национальные традиции, обычаи, моральные и духовные ценности.

Махалля - это большая семья людей, которая, независимо от их национальности, возраста, пола, религии, расы, языка, вероисповедания, социального происхождения, личного и социального статуса, воспитывает и объединяет их на пути добра.

Использованная литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажегимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз // – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 488.
2. BA Kurbanovna. *Essence, Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society.* Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117 14 2021
3. ИБ Жоллыбекова. *Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71. 2017*
9. ИБ Жоллыбекова. *International relations in the field of science. Technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Postępy w nauce w ostatnich iatach. Nowych rozwiązani. Сборник научных трудов.*